

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7388140

Adriano Evangelista Araújo

Professor da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN (Remanso Bahia).

Gerente Comercial das Lojas Americanas – Remanso Bahia

Especialização em MBA Gestão empresarial e Inovação. E-mail:

adrianoaraujo328@gmail.com

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora

pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid:

*<https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em
Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de*

Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br;

sileidemendes.uneb@gmail.com

RESUMO: Tendo em vista as várias mudanças globais e tecnológicas que impactam diretamente no mercado de trabalho e em todos os cenários que envolvem a liderança organizacional, esse artigo tem por objetivo debater a temática e a influência dessas mudanças no mercado de trabalho que vem ocorrendo ao longo desses últimos anos. A metodologia utilizada para elaboração desse artigo foi desenvolvida por meio de pesquisas bibliográficas e conta com citações de estudiosos e líderes de épocas diferentes dando o seu ponto de vista sobre a liderança organizacional. Assim, dentro o determinado artigo surge o debate de ideias e os conceitos de liderança e administração passam a ser descritos com relação ao poder que os mesmos exercem dentro das organizações. No levantamento desses aspectos organizacionais, surgem as diferentes perspectivas para exercer a liderança e motivar os seus seguidores nas organizações. A intenção é propor não só um estilo de liderança, mais sim analisar os vários modelos de líderes que usam seus métodos para influenciar a sua equipe e motivá-los para alcançar os objetivos e metas da organização. Após análise, destacou-se também a capacidade que os líderes possuem dentro das organizações para se chegar aos objetivos principais da empresas e saber lidar com situações do cotidiano em sua equipe, pois a realidade do mercado pode fornecer uma melhor condição para a conquista efetiva de toda sua equipe para que eles cheguem ao sucesso.

Palavras-chaves: Liderança organizacional. Líder. Seguidores.

INTRODUÇÃO

Liderar e motivar é algo traçado desde o planejamento estratégico de uma organização. Dentro desse assunto toda e qualquer instituição seja ela de iniciativa pública ou privada, necessita de líderes e de pessoas motivadas para desempenhar o projeto da organização.

O espírito de liderar é influenciar um grupo com novas ideias, alcançar as metas e objetivos desejados e ter a sensibilidade de abranger todos da mesma forma e sempre potencializando os pontos fortes de cada um e ajudando-os a melhorar seus pontos fracos. Por sua vez, um bom líder precisa manter a sincronia de sua equipe, mantendo os mesmos motivados com o planejamento da organização e instigá-los a alcançar seus desejos pessoais, seja ele no campo profissional como também os desejos pessoais, como bens materiais.

Com isso, o pesquisador decidiu abranger o assunto com a finalidade de mostrar a importância de um bom líder e de uma equipe motivada. Dentro desse assunto, discute-se ideias, ouve-se sugestões de diversos autores e abre-se um leque de informações da importância de ter profissionais satisfeitos e motivados dentro da organização e em contrapartida a organização ganha com isso, capital humano cem por cento focado em dar o máximo dentro da organização.

O trabalho como um todo, tem finalidade de mobilizar as pessoas e organizações que todo bom planejamento para ser colocado em prática não necessita apenas de capital financeiro, e sim de pessoas com capacidade e empenho para fazer com aquele projeto saia do papel e seja colocado na prática. O tema proposto tem por sua vez fazer com que organizações passem a valorizar mais os seus profissionais, tendo bons líderes motivados e que motivem o grupo com uma visão estratégica sempre focado na direção dos objetivos profissionais da organização para que em contrapartida os profissionais também alcancem os seus propósitos pessoais.

Nesse trabalho, discorre-se sobre os problemas recorrente sobre o tema proposto e que serão respondidas no decorrer do trabalho, tais como: Como motivar uma equipe? Como fazer sua equipe se engajar com o projeto e se doar ao máximo? E assim, outros tantos assuntos que iremos tratar ao desenvolver do trabalho.

O objetivo geral do trabalho é analisar o comportamento de um líder que por sua vez tem a responsabilidade de gerir sua equipe e seus seguidores para que os

mesmos consigam chegar aos objetivos e metas da organização, visando sempre fazer toda a diferença. Como objetivos específicos: analisar os estilos de liderança, habilidades, técnicas, visão futura, gestão de pessoas, seguidores, liderança carismática, adquirir poder, discutir a importância do processo de liderar e administrar.

ESTILOS DE LIDERANÇA

Estilo de liderança e as formas de liderar e motivar uma equipe é algo que depende de quem lidera aquela equipe de pessoas. Dentre os estudos sobre a teoria e os modos de estilos de liderança, refere-se a três estilos e suas características, são eles: Autocrático, democrático e Liberal (CHIAVENATO, 2006).

Conforme as pessoas ou a determinada situação a tarefa a ser executada, o líder utiliza umas dessas características aliadas com a sua personalidade moldada por um desses estilos.

Cada um desses modos de liderar, varia muito de acordo com quem está atuando como líder, pois cabe ao estilo de cada um coordenar a equipe usando os seus métodos e ferramentas de trabalho. Há líderes que usam discursos para motivar a equipe, nos dias de hoje os famosos 'COACH' (Treinador) vem trazendo inovações com palestras motivacionais, com histórias reais de pessoas que chegaram ao sucesso através de esforço e dedicação, de pessoas que faliram e voltaram a criar projetos e empresas começando do zero, ou seja, todos esses meios de chegar ao público é algo que depende de um espírito de liderança e motivação, para com quem vivencia aquele momento.

Para Roberto A. Trinconi o papel do Coach é o de um técnico que sugere, aconselha assessora, discute, instiga à reflexão e oferece meios e estratégias dirigidas às situações de necessidade do executivo, sem interações com a empresa e o seu meio.

Assim afirma Adair (2000, p.12),

O líder deve ter um forte entusiasmo. Você já viu um bom líder desanimado, preguiçoso? Assim, por exemplo, Fidel Castro sempre demonstrou um grande entusiasmo em seus discursos. O líder precisa então desenvolver esta importante qualidade. Um líder desanimado transmite o seu desânimo para seus subordinados. Você prefere assistir uma aula de um professor que demonstra entusiasmo ou desânimo? A qual dos dois você prestaria mais atenção?

Liderar nos dias de hoje é algo que é determinante para o sucesso organizacional, porém, como o mercado sempre está em evolução, as empresas e seus gestores precisam também dar suporte a sua equipe. Como já foi citado no trabalho, os estilos de liderar passam pela personalidade de seu líder, de sua equipe, de seus gestores e assim por diante, possa ser que determinada pessoa obteve êxito em determinada empresa com seu estilo de trabalhar, mais já em outra empresa ou seus métodos e suas teorias já não conseguem ter o mesmo desempenho. Com isso, surgem as perguntas. Será que a pessoa está ultrapassada? Seus métodos já não tem o mesmo efeito? Ou a empresa que tem uma visão diferente da sua?

São perguntas que surgem ao decorrer de um trabalho que a pessoa almeja executar com excelência, pois, há casos que os mesmos métodos sejam eles motivacionais ou em prol da organização não surgem efeitos como o esperado.

Isso quer dizer que o líder ou a equipe estar ultrapassada no mercado? Ou a empresa que tem uma visão diferente do que o líder está propondo para o projeto? Portanto, são dois pesos e duas medidas para serem avaliadas.

Esses debates podem ser sempre feitos, pois, existem vários cenários que a sociedade oferece, com isso, o líder tem que se dispor a melhorar e se aprimorar para que ele esteja sempre com uma visão de crescimento e se mantendo concentrado com os seus objetivos e mantendo o foco.

No mundo de hoje com o acesso às informações, todas as pessoas têm uma visão de negócio e de como atuar no mercado, quanto mais pessoas a procura de soluções surgem novas ideias e a chance de um bom líder aproveitar e tirar o máximo de seus seguidores, fazendo com que se sintam parte do projeto e satisfeitos por terem dado sugestões que foram ouvidas pelo seu líder e assim se sentem inseridos com o projeto e com a organização.

Habilidades de liderança

Segundo Bergamini (1994, p.36), a liderança e seus traços constituem “[...] conjuntos de comportamentos que podem configurar aquilo que passa a ser chamado de habilidades de liderança”.

Liderar um conjunto de pessoas onde cada uma tem seu ponto forte e características diferentes umas das outras é algo que pode ser chamado de

habilidades de liderança, pois, de certa forma uma pessoa irá completar a outra ao desenvolver do seu trabalho e das suas atividades e funções designadas a elas.

Motivação é um dos aspectos mais discutidos no ambiente organizacional. As organizações entendem que para se manter em um mercado que se torna cada vez mais competitivo, existe a necessidade de conhecer as necessidades humanas, de modo manter uma boa relação com seus colaboradores.

Cada pessoa possui suas necessidades, algumas bem diferentes umas das outras, mas todos têm as suas necessidades e é necessário compreender cada uma delas e o que é importante para cada um de seus colaboradores.

Cabe ao líder explorar cada um desses fatos. Para o líder sobrecarrega uma grande responsabilidade, pois, cabe a ele explorar os pontos fortes dos seus colaboradores e minimizar os seus pontos fracos, ele como líder é o responsável por chegar ao sucesso ou a chegar ao fracasso.

Um líder é responsável pelo erro da sua equipe, pelos desentendimentos e assim por diante, pois, ele é o coordenador da equipe. Então, ser gestor de pessoas é muito complexo e precisa-se ter muito conhecimento e sabedoria para liderar uma equipe.

Técnicas de liderança

Liderar é muito mais do que mandar subordinados. A liderança exige muitas habilidades e técnicas para ser exercida com maestria, coerência e muito empenho. Um bom líder deve ter qualidades como visão e a capacidade para motivar as pessoas. Com isso, torna-se um processo de evolução, transformação e mudanças em prol de melhor performance e melhores resultados da equipe, e conseqüentemente da organização.

Conforme Drummond (2007), uma dessas técnicas é a Confiança, a sua equipe tem que confiar em você, comprar a sua ideia, comprar sua liderança, o que gera confiança é a coerência sobre o que você diz sobre as ações que você faz, ou seja, se você fala você tem que fazer.

Outro modo para se prestar atenção em um líder é o seu exemplo para com os seus liderados, a sua equipe tem que lhe tratar como um exemplo, seu time segue seu exemplo. O líder deve ter cuidado com seus atos, com quem ele se relaciona, pois, a sua equipe está sempre lhe observando e prestando atenção sobre o que ele

faz ou com quem ele anda e como o líder se mantém motivado e motiva a sua equipe.
(DRUMMOND, 2007)

Outra técnica é o feedback, fazer uma auto avaliação sobre os seus comportamentos e sempre sinalizar para seus colaboradores se eles estão indo bem ou mal, sempre ser assertivo, chegando aos pontos onde cada um tem que melhorar e mostrar os meios para ele ou ela, melhorar, interagir com a equipe, fazer o feedback com cada um, não ser um líder genérico e sim, um líder original que está junto com a equipe, que é atuante, comprometido e sempre os ajudando a melhorar e se aprimorar (DRUMMOND, 2007).

Muitas equipes, às vezes não sabem o que são esperados delas, então deixe muito claro dentro da equipe o que espera de cada um e o que espera almejar no trabalho como um todo, seja ele trabalho diário ou a médio e longo prazo.

Conforme Rodrigo Santana (2013), outro fator importante é quando for chamar a atenção de um dos seus liderados, nunca fale da pessoa, fale dela mais no sentido do aspecto profissional, ou seja, não bata na pele e sim no uniforme, 'um exemplo, Arthur, a sua atitude de falar mal dos outros está prejudicando a equipe, então preciso que você pare com isso e comece a melhorar esses seus modos'. Com isso, a equipe vai entender que, Arthur tem suas falhas, porém ele irá se auto avaliar e mudar esse seu comportamento diante da equipe.

Ninguém nasce líder, embora possa ter algumas características, mas a oportunidade de ser um líder é algo que gera muita expectativa, pois, equipes não são todas iguais, cada um tem seu modo de agir, trabalhar e de se auto motivar. Existem várias personalidades dentro da equipe, existem as pessoas boas e aquelas mais difíceis, cada uma dessas pessoas é um desafio para o líder.

Dentro de uma equipe um fator importante é livrar-se de rótulos, deixar de nomear pessoas como aquele colaborador é teimoso, ou é arrogante, pois, o seu cérebro já antes da pessoa abrir a boca ele já imagina que dela vem algo arrogante ou algo que a pessoa já imagine que não vá voltar atrás como sintoma de teimosia, então livre-se de rótulos dentro da sua equipe de trabalho.

Processo de liderança e gestão de pessoas

Um líder diante de sua equipe passa por uma constante adaptação até mesmo no seu estilo próprio de ser, levando em conta que os processos para se conduzir uma

equipe possuem uma variedade de variáveis que dependem muito dos seus liderados e dos propósitos que eles almejam alcançar.

Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. Proximidade física ou temporal não é importante no processo. Um cientista pode ser influenciado por um colega de profissão que nunca viu ou mesmo que viveu em outra época. Líderes religiosos são capazes de influenciar adeptos que estão muito longe e que têm pouquíssimas chances de vê-los pessoalmente (MAXIMIANO, 2008, p. 277).

Como dito na citação de Maximiano, conduzir e influenciar o comportamento das pessoas é algo que varia de acordo com sua época com o modo que cada colega ver a sua profissão. Para algumas pessoas trabalhar é só uma questão de existência, já para outros a forma de obter reconhecimento, prestígio, chegar ao sucesso profissional de sua organização, e se tornar um influenciador de pessoas dentro de sua organização.

Conforme Blake e Mouton, a preocupação com a produção, a obtenção de resultados, é uma das dimensões do Grid. A segunda dimensão é a preocupação com as pessoas – subordinados e colegas. A “preocupação com” não é um termo mecânico que indique um volume da produção real alcançada ou o comportamento real com relação às pessoas. Ao contrário, ela indica o caráter e a força dos pressupostos presentes na base de qualquer tipo indicado de estilo de liderança (BLAKE; MOUTON, 2000, p. 11).

Pode até parecer difícil, mas muitos conflitos sejam eles pequenos ou mais complicados podem ser resolvidos com base no diálogo e de uma conversa tête-à-tête. Assim que cada colaborador expõe seus argumentos e mostra o que ele tem em mente e que impactam um determinado projeto, fica muito mais fácil entender e lidar com a situação.

Toda e qualquer comunicação precisa ser eficiente caso contrário, de nada irá adiantar. A não ser perder tempo. E, como bem se sabe, a premissa é verdadeira, tempo é dinheiro.

Por isso, reuniões constantes, sem pautas e, não costumam trazer bons resultados. Ao convocar reuniões com equipes de diferentes departamentos tenha um objetivo muito bem definido. Faça encontros rápidos, ouça todos os lados e busque a solução para um “problema” preestabelecido.

Não apenas as reuniões, mas criar canais de comunicação que seja de modo direta com o profissional fará com que ele se sinta peça importante e se sinta uma pessoa fundamental para a organização em que ele atua.

A porta da sala de um líder mesmo que imaginária deve estar sempre aberta para seu seguidor e colaborador, por sua vez criar canais de comunicação para os departamentos entrarem em contato direto entre si e resolverem questões sem necessariamente precisarem da intervenção do gestor. Estimule o uso inteligente do e-mail, aplicativos de comunicação, telefone e, principalmente, encoraje os encontros pessoais entre as áreas sempre quando for possível.

Os líderes tratam seus seguidores da mesma forma?

Pense nas suas experiências em grupos, notoriamente nota-se uma diferença no modo de agir de cada pessoa, uns gostam de atuar com determinada pessoa, outro já gosta da forma que o outro atua, e assim cada um vai destacando suas preferências e seus preferidos pode se dizer assim Desse modo percebesse que dentro de uma equipe isso pode ocorrer da mesma maneira, o líder possui os seus preferidos, sabem as qualidades de todos e do mesmo modo os defeitos também e com isso ele passa a fazer as suas distinções entre os seus subordinados.

De acordo com Maximiliano,

A liderança ocorre quando há líderes que induzem seguidores a realizar certos objetivos que representam os valores e as motivações, desejos, necessidades, aspirações e expectativas, tanto dos líderes quanto dos seguidores. A genialidade da liderança está na forma como líderes enxergam e trabalha os valores e motivações tanto seu quanto de seus seguidores. (2004, p. 289)

Os líderes passam a investir seus recursos naqueles que para eles esperam que irão desempenhar melhor o seu trabalho. Além também das características e das experiências que o seu subordinado já passou ao longo de sua trajetória profissional e de seu comportamento também sobre determinadas situações do cotidiano.

Dentre isso, um líder tem que estar atento ao seu grupo criando modelos de interação mostrando confiança em todos, acreditando nas suas competências e ter o

controle de toda a sua equipe mantendo a harmonia e a confiabilidade em todos os seus seguidores.

Eficácia da liderança

O líder tem a responsabilidade de gerir sua equipe e coordenar as ações da mesma para chegar aos objetivos. A eficácia na liderança representa o quão o líder tem poder de chegar aos objetivos, pois, eficácia é a virtude ou a causa de determinada ação ou planejamento obterem um bom resultado e êxito no que lhe foi proposto. Eficácia é fazer a coisa certa, atingir os resultados e metas para que seu trabalho como líder seja eficaz e atinja os seus objetivos (ROBBINS,2010).

Portanto, atingir suas metas e objetivos é um dos principais fatores que fazem o líder desempenhar seu papel com excelência, no mercado de trabalho de hoje onde equipes e lideranças se destacam por estarem sempre à frente dos outros sendo melhores cada dia e se aperfeiçoando para que possam se destacar no mercado, um bom líder deve se comprometer a fazer a coisa correta, chegar aos objetivos da empresa e fazer com que sua equipe seja a mais eficaz possível para que ambos atinjam seus objetivos.

A liderança é verdadeiramente o ato de influenciar as pessoas, motivando-as a chegar as suas metas e objetivos. Administrar é fazer as coisas certas dentro do planejamento, executando as mesmas e chegando aos resultados dentro das variáveis possíveis dentro do seu planejamento.

Então, diante disso, faz-se uma reflexão para a pessoa que é um líder ou um administrador, com certeza ambas se relacionam mais não são a mesma coisa, quando se trata de liderar é lidar com as pessoas, gerir seres humanos e os instigá-los a serem sempre os melhores no que fazem. Administrar está relacionada a recursos, montar um planejamento e executa-lo, e saber trabalhar dentro de vários cenários no mercado, portanto você pode ser um bom administrador mais não um bom líder, contudo, precisamos de ambos para chegar ao sucesso e atingir o propósito (SULIVAN FRANÇA, 2011).

As pessoas ainda confundem liderança com administração. Na maioria das organizações e instituições ainda sofrem um pouco para chegar ao sucesso e ao êxito, pois o problema é que existe muita administração e gerência mais pouca liderança.

Sem dúvida, um bom líder é aquela pessoa que sabe colocar as outras na posição certa e melhor na hora certa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho estudou bibliografias de autores especialistas em liderança e motivação, tratando dos vários cenários que um líder deve encarar no mercado de trabalho, visando a motivação constante da sua equipe, fazendo com que seus seguidores almejem o sucesso profissional tanto quanto o sucesso organizacional.

Uma importante característica do trabalho foi mostrar a importância de ter um líder dentro da sua equipe com um planejamento elaborado para o bem comum da empresa e da sua equipe, deixando claro que o capital humano antes de tudo tem mais valor do que o capital financeiro, pois, mesmo havendo capital financeiro para o projeto, porém, sem as pessoas certas para liderar e executar o mesmo, isso tudo não irá sair apenas do papel.

Ao desenvolver do trabalho surgiram perguntas ao respeito do líder, onde o mesmo deveria se aprimorar para estar sempre motivando a sua equipe e atingindo as suas metas e objetivos, pois, cabe ao líder explorar o potencial da sua equipe utilizando métodos, habilidades e técnicas para se aprimorar e aprimorar a todos da sua equipe, visando obter êxito e sucesso dentro da organização.

Um líder dentro da organização e de fundamental importância para que a sincronia do projeto consiga se desenvolver, pois, o administrador tem a capacidade para gerir os recursos e o líder para gerir as pessoas.

O líder estar inserido em todos os lugares no mundo, não somente dentro de uma organização, mais dentro de casa, sendo o líder da família, na igreja, sendo o líder daqueles que creem na fé, na política desempenhando papel de democracia e atuando pelo povo que lhe deu o poder de tomar decisões em benefícios de todos, dentro de instituições sem fins lucrativos que lutam por suas razões, dentro das universidades passando seu aprendizado para aqueles que desejam ter conhecimento sobre determinada área ou segmento, dentro do esporte motivando as pessoas a acreditar nos seus sonhos e passando a sua experiência de vida e de aprendizado que ele possui, ou seja, o líder estar ao nosso redor, do nosso lado, sempre motivando quem está ao seu redor e desempenhando seu papel de liderança.

Assim, não existe um perfil de um líder, e sim estilos de líderes que possuem as suas próprias características para gerir as pessoas podendo se utilizar de maneiras diferentes para chegar aos resultados, mais sempre no intuito de se adequar as necessidades da organização, relacionado sempre a manutenção continua para se adequar a dinâmica no mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

- CHIAVENATO, Idalberto. **Teoria Geral da Administração**. São Paulo: Makron, 1993, vol. 1.
- CRAINER Stuart. **Os revolucionários da administração**. São Paulo: Negócio. 1999.
- BENNIS, W. **A formação do líder**. São Paulo: Atlas, 1996.
- BERGAMINI, C. W. **O líder eficaz**. São Paulo: Atlas, 2009.
- CHIAVANETO, I.; SAPIRO, A. **Planejamento Estratégico**. São Paulo: Elsevier, 2010
- DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso**. ed. Campus, 2007.
- DRUCKER, Peter F. **Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século**. São Paulo: Pioneira, 1996.
- DRUMMOND. **Confiança e Liderança nas Organizações**. São Paulo: Thomson Learning Edições, 2007.
- REVISTA EXAME. **Liderança de Resultados**. Painel Executivo. São Paulo: Abril, 2004. Edição 823, ano 38, número 15, p. 106.
- ROBBINS, S. P. **Administração: Mudanças e Perspectivas**. Editora Saraiva, 2.000.
- ROBBINS, S. P. **Fundamentos do Comportamento Organizacional**. São Paulo: Pearson, 2006.
- ROBBINS, S. P. **Fundamentos do Comportamento Organizacional**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009
- TEIXEIRA, Alexandre. **Como se tornar um líder do século 21**. Editora Saraiva, 2010.
- TOZZI, E. **As atitudes de sucesso**. Você s/a, São Paulo, Ed. 149, p. 29-31, novembro de 2010.